

УДК 343.35

Брайко Юлія Валеріївна –

*аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету*

Julia V. Braiko –

*PhD student of the Department of Criminal Law and Judiciary
Educational and Scientific Institute of Law
Sumy State University
(59 Petropavlivska St., build.3, Sumy, 40000, Ukraine)*

Об'єкт зловживання владою або службовим становищем: кримінально-правова характеристика

Стаття присвячена кримінально-правовій характеристиці об'єкта зловживання владою або службовим становищем. Проаналізовано наукові підходи щодо розуміння сутності об'єкта зазначеного кримінально-протиправного діяння, що склалися у сучасній доктрині кримінального права. Визначено об'єкт зловживання владою або службовим становищем за ступенем узагальнення об'єктів складу кримінального правопорушення, а саме: загальний, родовий і безпосередній.

Ключові слова: зловживання владою, зловживання службовим становищем, кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, службова особа, об'єкт кримінального правопорушення.

Статья посвящена уголовно-правовой характеристике объекта злоупотребление властью или служебным положением предусмотренной. Проанализированы научные подходы к пониманию сущности объекта указанного уголовно-противоправного деяния, сложившихся в современной доктрине уголовного права. Определены объект злоупотребление властью или служебным положением по степени обобщения объектов состав уголовного преступления, а именно: общий, родовой и непосредственный.

Ключевые слова: злоупотребления властью, злоупотребление служебным положением, уголовное правонарушение в служебной сфере, должностное лицо, объект уголовного правонарушения.

Ju.V. Braiko Object of Abuse of Power or Official Position: Criminal and Legal Characteristics

Due to the additional opportunities provided by the authorities and official powers, officials, compared to other subjects of criminal law, have many opportunities for abuse. Thus, by abusing power or official position, officials will commit crimes, inadmissibly violating the rights of other subjects of public relations. Liability for abuse of power or official position, provided by the provisions of the Criminal Code of Ukraine, as well as, accordingly, the composition of this offense, has long been interesting to study.

The doctrine of the object is one of the fundamental, important and at the same time the most complex in the science of criminal law. There is probably no other issue in the theory of criminal law on which there are many different, and in some cases directly opposite positions, as on issues related to the problem of the object of the crime. The concepts that exist today in the science of criminal law contradict each other and are ideological. Numerous amendments to Section XVII of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine necessitate an analysis of the generic object of abuse of power or official position.

It found that the generic object of abuse of power or official position is public relations, which provide normal, in accordance with applicable law, the activities of the state apparatus, the administration of local governments, state or municipal enterprises, institutions or organizations, activities related to the implementation of organizational and administrative or administrative and economic functions.

We propose that the specific objects of abuse of power or official position include: public relations regarding the lawful exercise of power by an official; public relations regarding the lawful exercise of powers by an official at state or communal enterprises, institutions or organizations; public relations regarding the lawful exercise of powers by an official with the performance of organizational-administrative or administrative-economic functions.

With regard to the direct object of the offense under investigation, we should distinguish two main direct objects of the crime, namely 1) public relations for the lawful exercise of power by an official, and 2) public relations for the lawful exercise of powers by an official with administrative or administrative-economic functions.

Keywords: *misfeasance, abuse of office, official crime, official, object of the crime.*

Постановка проблеми. Дослідження та аналіз об'єкта кримінального правопорушення є вагомим зважаючи на важливість правильного визначення об'єкта кримінального правопорушення для криміналізації та декриміналізації того чи іншого з діянь, справедливої оцінки суспільної небезпеки кримінального правопорушення та розмежування складів різних кримінальних правопорушень, що зі свого боку впливає на правильність кримінально-правової кваліфікації та відповідно призначення покарання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні приділено замало уваги питанню об'єкта зловживання владою або службовим становищем, у той час коли зазначене правопорушення є небезпечним кримінальним правопорушенням, що вчиняється у сфері службової діяльності і посягає на охоронювані законом права й інтереси юридичних осіб, державні та громадські інтереси. Питаннями кримінально-правової характеристики безпосередньо об'єкта зловживання владою або службовим становищем займалися такі науковці, як Яциніна М.-М. С. Андрієшин В.В., Щербініна І.Ю., Слущька Т. І.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Доктрина кримінального права щодо об'єкта кримінального правопорушення є однією із першорядних та чи не найскладніших. Пов'язано це з відсутністю єдиної загальноприйнятої концепції об'єкта кримінального правопорушення, котра б відповідала тенденціям теорії та сучасним потребам практики, у зв'язку з цим існують численні підходи до визначення об'єкта кримінального правопорушення як такого.

Метою статті є з'ясування та кримінально-правова характеристика об'єкта

зловживання владою або службовим становищем.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [1]. Через додаткові надані можливості зумовлені владними та службовими повноваженнями, службові особи, порівняно з іншими суб'єктами кримінально-правових відносин мають чимало можливостей для зловживань. Таким чином, зловживаючи владою або службовим становищем, службові особи вчинять кримінальне правопорушення, неприпустимо порушуючи права інших суб'єктів суспільних відносин. Відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, передбачена нормами Кримінального кодексу України, а також відповідно склад вказаного правопорушення, тривалий час лишається цікавим для вивчення. Предметом даного дослідження буде кримінально-правова характеристика одного з елементів складу кримінального правопорушення зловживання владою або службовим становищем, а саме об'єкта.

Неможливо не погодитись з думкою І. Ю. Щербініної про загальне значення встановлення об'єкта кримінального правопорушення, яке авторка вважає одним із значущих питань при аналізуванні суспільно небезпечних наслідків кримінального правопорушення та виявлення механізму завдання шкоди суспільним відносинам, у тому числі встановлення ступеня суспільної небезпечності злочину [2, с. 169].

Проблематика тлумачення об'єкта кримінального правопорушення є однією з основних у доктрині кримінального права

Пов'язано це з відсутністю єдиної загальноприйнятої концепції об'єкта кримінального правопорушення, котра б відповідала тенденціям теорії та сучасним потребам практики. Достатньо велика кількість вчених-правників пропонують дотримуватись концепцій, в основі яких лежить розуміння об'єкта кримінального правопорушення як охоронюваних кримінальним законом цінностей, інтересів і благ.

Дійсно, блага, цінності й інтереси є неспростовно важливими для визначення об'єкта кримінального правопорушення. Підтвердженням цьому є положення у ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу України де зазначено, що цей Кодекс має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, гарантування миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам [3].

Однак, ми дотримуємось позиції, що незважаючи на вагомість зазначених цінностей, ототожнення їх з об'єктом кримінального правопорушення є недостатньо правильним. Аргументувати це можна тим, що не в усіх кримінальних правопорушеннях законодавець ставить під захист саме благо або інтерес.

Так, на прикладі досліджуваного об'єкта кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене статтею 364 Кримінального кодексу України, важко встановити, до якого саме блага або інтересу відноситься завдана шкода, тому об'єктом вказаної категорії правопорушень визнаються саме суспільні відносини, що визначають і регулюють зміст що нормальну діяльності державного та громадського апарату, а також апарату управління підприємств, установ та організацій.

На підтвердження більш прийняттого розуміння того, що об'єктом кримінального правопорушення є суспільні відносини, можна навести деякі сучасні результати досліджень науковців з приводу цього питання.

Так, М.-М. Яциніна зазначає, що обираючи підхід «об'єкт кримінального правопорушення – суспільні відносини», можна найбільш точно розкрити структуру об'єкта кримінального правопорушення, механізм

заподіяння шкоди об'єктові кримінального правопорушення і відшукати правильне місце для предмета кримінального правопорушення та потерпілого. До того ж, концепція «об'єкт кримінального правопорушення – суспільні відносини», на думку науковиці, найбільше злагоджено узгоджується з іншими теоретичними інститутами у кримінальному праві України[4, с. 185].

Також заслуговує уваги позиція І. Ю. Щербініна, яка наголошує на тому, що саме суспільні відносини повинні визнаватися об'єктом кримінального правопорушення. Перш за все це пов'язано з тим, що такий підхід до розуміння об'єкта надає можливість встановити характер і розмір шкоди, що завдається охоронюваним законом відносинам, а отже, встановити суспільну небезпечність кримінального правопорушення. У той же час встановлення характеру й обсягу шкоди тісно корелюється зі структурою суспільних відносин[2, с. 168].

Загальновідомо, що об'єкт кримінального правопорушення – це те, на що безпосередньо посягає особа, яка вчиняє кримінальне правопорушення і чому завдає або може завдати шкоди. Обраний нами підхід до визнання суспільних відносин об'єктом кримінального правопорушення, у нашому випадку у зловживанні владою або службовим становищем, вимагає розгляду структурних елементів суспільних відносин. Зокрема, уваги потребує структура запропонована В. Я. Тацієм, до якої входять: 1) учасники суспільних відносин (суб'єкти); 2) предмет посягання; 3) соціальний зв'язок (суспільно значуща діяльність) як зміст відносин [5, с. 51].

Аналізуючи положення ст. 364 Кримінального кодексу України, передбачено, що суб'єктом кримінального правопорушення зловживання владою або службовим становищем може бути лише службова особа. Відповідно до частини 1 примітки ст. 364 вище згаданого кодексу, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи

організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Частина 2 примітки до ст. 364 визнає службовими особами також посадових осіб іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів [3].

Предметом аналізованих суспільних відносин є матеріальні та нематеріальні цінності (права, інтереси, свободи, принципи), з приводу яких виникають такі відносини.

Соціальний зв'язок є третім обов'язковим структурним елементом будь-яких суспільних відносин, який також досліджують як зміст самого відношення. Під соціальним зв'язком розглядають певну взаємодію, той чи інший взаємозв'язок суб'єктів. Інакше кажучи, соціальний зв'язок – не що інше, як певний вид людської діяльності [5, с. 104].

У кримінально-правовій науці широко використовується триступенева класифікація об'єктів кримінального правопорушення за ступенем узагальнення об'єктів складу кримінального правопорушення, а саме: загальний, родовий і безпосередній [6, с. 61].

Загальним об'єктом кримінального правопорушення прийнято вважати сукупність всіх суспільних відносин, які підлягають охороні відповідно до чинного Кримінального

кодексу. Загальний об'єкт включає в себе ряд відносини, що забезпечують охорону життя та здоров'я особи, громадської безпеки, власності, системи господарювання та ін. Кожне кримінальне правопорушення, що посягає на ті або інші конкретні відносини, зрештою посягає в цілому на всю систему охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, тобто і на загальний об'єкт злочину [7].

Узагальнюючі доктринальні розробки деяких із авторів, В.В. Андрієшин у своєму дисертаційному дослідженні під родовим об'єктом пропонує розуміти однорідну групу суспільних відносин, які окреслюються подібністю своїх соціальних, економічних, політичних, правових та інших властивостей. Зазначена однорідність має як наслідок кримінально-правову охорону родового об'єкту єдиною сукупністю взаємопов'язаних кримінально-правових норм, які, як правило, об'єднуються у статтях окремих розділів Особливої частини кримінального законодавства. У той самий час, виокремлюючи видовий об'єкт правопорушення, мають на увазі вужчу групу рівнозначний суспільних відносин, які видається можливим виділити у структурі об'ємного родового об'єкта за окремими об'єктивними або суб'єктивними ознаками [8, с. 98].

Т. І. Слуцька, досліджуючи об'єкт перевищення зловживання владою або службовим становищем, зазначає, що його родовим об'єктом є суспільні відносини, які виникають зі здійсненням службовою особою діяльність окреслену нормативно-правовими актами, що передбачає правильну роботу державного апарату й апарату органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності [9, с. 7].

Таким чином, можна зазначити, що родовим об'єктом зловживання владою або службовим становищем суспільні відносини, які забезпечують звичайну, тобто таку, що відповідає нормам чинного законодавства, діяльність державного апарату, апарату управління органів місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, в установах чи організаціях, діяльність пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Також варто розглянути видовий об'єкт дослідженого кримінального правопорушення під яким прийнято розуміти об'єкт, який є спільним для безпосередніх об'єктів кількох кримінальних правопорушень [10, с. 166].

Д. О. Сисоєв, досліджуючи групу кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пропонує два видові об'єкти, а саме: 1) законна службова діяльність; 2) законна професійна діяльність з надання публічних послуг [11, с. 88].

Також розглянемо позицію В. І. Тютюгіна, який беручи до уваги суспільні відносини, передбачені розділом XVII Особливої частини Кримінального кодексу України, пропонує виділяти чотири видові об'єкти: суспільні відносини, що характеризуються нормальною службовою діяльністю в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших юридичних особах публічного права; суспільні відносини, що забезпечують нормальну службову діяльність в юридичних особах приватного права; суспільні відносини, що забезпечують нормальну професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг [12, с. 511].

Підсумовуючи вищевказані підходи, пропонуємо до видових об'єктів зловживання владою або службовим становищем віднести: 1) суспільні відносини щодо закономірного здійснення владних повноважень службовою особою; 2) суспільні відносини щодо закономірного здійснення повноважень службовою особою на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях; 3) суспільні відносини щодо закономірного здійснення повноважень

службовою особою з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Стосовно безпосереднього об'єкта досліджуваного нами правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України, варто виділяти два основні безпосередні об'єкти кримінального правопорушення, це 1) суспільні відносини щодо закономірного здійснення владних повноважень службовою особою, та 2) суспільні відносини щодо закономірного здійснення повноважень службовою особою з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене дослідження кримінально-правової характеристики об'єкта

зловживання владою або службовим становищем підтверджується значущість об'єкта кримінального правопорушення, як елементу складу кримінального правопорушення, для кваліфікації кримінальних правопорушень задля встановлення, охороняється чи має охоронятися кримінальним законом, чи є те чи інше діяння кримінально протиправним посяганням. Загальний аналіз досліджуваного об'єкта засвідчує, що окремі його аспекти досі лишаються недостатньо дослідженими та однозначно не вирішеними для практики. Більш прийнятною та такою, що відповідає тенденціям теорії та сучасним потребам практики на нашу думку є концепції «об'єкт кримінального правопорушення – суспільні відносини». Це підтверджується сучасним результати досліджень науковців з приводу цього питання.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*, 1996, № 30, ст. 141.
2. Щербініна І.Ю. Наукові підходи до розуміння об'єкта злочину крізь призму заподіяння йому шкоди. *Прикарпатський юридичний вісник*, 2019. Випуск 3(28) том 2. С. 166-170.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*, 2001, № 25-26, ст.131.
4. Яциніна М.-М. Об'єкт зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями за КК України. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*, 2016. Випуск 62. С. 184–191.

5. Тацій В. Я. Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: монографія. Харків: Право, 2016. 256 с.
6. Яциніна М.-М. С. Зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями за кримінальним кодексом України (ст. ст. 364, 364-1, 365-2 КК України): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів. 2021. 252 с.
7. Кримінальне право України. (Загальна частина): підручник / Бабенко А.М., Вапсва Ю.А., Гришук В.К. та ін.; за заг. ред. О.М. Бандурки. Харків: Навчальний посібник. Харків: Вид-во ХНУВС, 2010. 407 с.
8. Андрієшин В.В. Кримінальна відповідальність за зловживання службовою особою своїми повноваженнями: теоретико-правові та прикладні аспекти: дис. ... док. філософії: 081. Одеса. 2020. 237с.
9. Слуцька Т. І. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ. 2010. 20 с.
10. Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник / за ред. В. Навроцького. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 712 с.
11. Сисоєв Д. О. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми: кримінально правова характеристика: дис. ... канд. юрид. наук: Київ, 2015. 268 с.
12. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2015. 680 с.

References:

1. Konstyutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 1996, № 30, st. 141.
2. Shcherbinina I.Yu. Naukovi pidkhody do rozuminnia ob'iekta zlochyну kriz pryizmu zapodiannia yomu shkody. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*, 2019. Vypusk 3(28) tom 2. S. 166-170.
3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2001, № 25-26, st.131.
4. Yatsynina M.-M. Ob'iekt zlovzhvannia vladoiu, sluzhbovym stanovishchem abo povnovazhenniamy za KK Ukrainy. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Serii yurydychna*, 2016. Vypusk 62. S. 184–191.
5. Tatsii V. Ya. Obiekt i predmet zlochyну v kryminalnomu pravi Ukrainy: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2016. 256 s.
6. Yatsynina M.-M. S. Zlovzhvannia vladoiu, sluzhbovym stanovishchem abo povnovazhenniamy za kryminalnym kodeksom Ukrainy (st. st. 364, 364-1, 365-2 KK Ukrainy): dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Lviv. 2021. 252 s.
7. Kryminalne pravo Ukrainy. (Zahalna chastyna): pidruchnyk / Babenko A.M., Vapsva Yu.A., Hryshchuk V.K. ta in.; za zah. red. O.M. Bandurky. Kharkiv: Navchalnyi posibnyk. Kharkiv: Vyd-vo KhNUVS, 2010. 407 s.
8. Andriieshyn V.V. Kryminalna vidpovidalnist za zlovzhvannia sluzhbovoiu osoboiu svoimy povnovazhenniamy: teoretyko-pravovi ta prykladni aspekty: dys. ... dok. filosofii: 081. Odesa. 2020. 237 s.
9. Slutska T. I. Kryminalna vidpovidalnist za perevyshchennia vlady abo sluzhbovykh povnovazhen: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Kyiv. 2010. 20 s.
10. Ukrainske kryminalne pravo. Zahalna chastyna: pidruchnyk / za red. V. Navrotskoho. Kyiv: Yurinkom Inter, 2013. 712 s.
11. Sysoiev D. O. Zlovzhvannia povnovazhenniamy sluzhbovoiu osoboiu yurydychnoi osoby pryvatnoho prava nezalezhno vid orhanizatsiino pravovoi formy: kryminalno pravova kharakterystyka: dys. ... kand. yuryd. nauk: Kyiv, 2015. 268 s.

12. Kryminalne pravo Ukrainy: Osoblyva chastyna: pidruchnyk / Yu.V. Baulin, V. I. Borysov, V. I. Tiutiuhin ta in.; za red. V. Ya. Tatsiia, V. I. Borysova, V. I. Tiutiuhina. 5-te vyd., pererobl. i dopov. Kharkiv: Pravo, 2015. 680 s.